

Teori Hukum Alam Sebagai Basis Etis bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Natural Law as a Normative-Ethical Framework for the Protection of Human Rights

Dian Istimeisyah

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: 2210611294@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This research examines natural law theory as an ethical foundation for the protection of human rights (HR). The study originates from the observation that many formally valid laws often violate fundamental human values. The purpose of this research is to emphasize that natural law provides moral legitimacy to positive law and ensures the protection of human dignity. The method used is a qualitative normative approach with literature analysis, focusing on the ideas of classical philosophers such as Thomas Aquinas, Hugo Grotius, and John Locke, as well as their relevance to modern human rights principles. The results show that natural law places human dignity as the highest moral foundation of the legal system, where human rights are inherent and not dependent on the state. In the Indonesian context, the principles of natural law are reflected in Pancasila, the 1945 Constitution, and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The study concludes that natural law remains a relevant and universal ethical framework guiding the creation and implementation of positive law to uphold justice and humanity.*

Abstract: Penelitian ini membahas teori hukum alam sebagai dasar etis bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM). Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak hukum positif yang sah secara formal justru melanggar nilai kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah menegaskan bahwa hukum alam berperan penting dalam memberikan legitimasi moral terhadap hukum positif, serta memastikan perlindungan terhadap martabat manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, menganalisis pemikiran filsuf klasik seperti Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke serta keterkaitannya dengan prinsip HAM modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum alam menempatkan martabat manusia sebagai dasar moral tertinggi dalam sistem hukum, di mana hak asasi manusia bersifat kodrati dan tidak bergantung pada negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip hukum alam tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kesimpulannya, teori hukum alam tetap relevan sebagai kerangka etis universal yang menuntun pembentukan dan pelaksanaan hukum positif agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemanusiaan.

Article History

Received: Oktober 29, 2025

Revised: Oktober 30, 2025

Published: November 15, 2025

Keywords :

Natural Law, Human Rights, Legal Ethics

Kata Kunci :

Hukum Alam, Hak Asasi Manusia, Etika Hukum

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17636536>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki keterkaitan erat dengan aliran hukum alam, yang merupakan salah satu cabang utama dalam kajian filsafat hukum. Hak tersebut tidak diperoleh melalui pemberian masyarakat ataupun berdasarkan ketentuan hukum positif, melainkan bersumber dari martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan HAM bersifat kodrati atau telah ada bersamaan dengan keberadaan manusia, karena satu-satunya dasar untuk memilikinya adalah kenyataan bahwa seseorang adalah manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai manusia yang bermartabat. Pengakuan terhadap HAM menjadi salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan negara hukum modern. Namun demikian, perkembangan hukum positif tidak selalu sejalan dengan pemenuhan martabat manusia. Sejarah mencatat banyak peraturan yang sah secara formal, tetapi justru melegitimasi tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan seperti praktik perbudakan, *apartheid*, hingga pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai fondasi etis apa yang seharusnya menjadi dasar keberlakuan hukum terutama dalam melindungi hak asasi manusia.

Dalam kerangka filsafat hukum, teori hukum alam (*natural law theory*) menawarkan jawaban dengan menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan nilai moral yang bersifat universal dan melekat

pada kodrat manusia.¹ Hukum alam memandang bahwa hak asasi tidak berasal dari negara, melainkan muncul dari martabat manusia yang bersifat kodrati.² Dengan demikian keberlakuan hukum tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga sejauh mana hukum itu mencerminkan nilai moral dan menjamin perlindungan terhadap hak dasar manusia.

Pemikiran ini relevan dalam konteks perkembangan negara hukum kontemporer yang menekankan supremasi HAM sebagai batas kekuasaan negara. Hukum tidak dapat berdiri terlepas dari nilai kemanusiaan karena tujuan dasarnya adalah menjamin keberadaan, kebebasan, dan integritas manusia. Sehingga, kajian terhadap teori hukum alam ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa perlindungan HAM bukan semata produk politik negara, melainkan tuntutan moral universal yang menjadi legitimasi utama dari setiap produk hukum.

Hukum alam dipahami sebagai tatanan yang mengatur seluruh keberadaan di alam semesta. Para filsuf seperti kaum Sofis Yunani pada abad ke-5 SM dan Thomas Hobbes berpendapat bahwa hukum alam menguasai seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana hukum alam juga berlaku bagi makhluk hidup lainnya yang bertindak menurut dorongan kodratnya. Namun, pada manusia, hukum alam menegaskan adanya kebutuhan mendasar yang menunjukkan sifatnya sebagai makhluk berakal dan bermoral. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak bertindak hanya berdasarkan naluri yang irasional, melainkan dengan menggunakan akal dan pertimbangan moral dalam setiap tindakannya.³

Menurut G. Singer, hukum alam dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral dan keadilan yang bersifat universal serta berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, bangsa, atau sistem hukum yang dianut.⁴ Artinya, hukum alam berfungsi sebagai ukuran moral yang bersifat umum, yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem hukum yang adil. Dari pandangan ini, muncul keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan turunan langsung dari prinsip hukum alam, sebab keduanya sama-sama berangkat dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki nilai moral dan martabat yang harus dihormati. Gagasan tentang hukum alam sebagai sumber hukum HAM ini juga ditegaskan oleh Thomas Aquinas dan para pemikir hukum klasik lainnya. Mereka menilai bahwa hukum alam merupakan bagian dari tatanan moral yang bersumber dari akal budi manusia, yang memungkinkannya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aquinas menekankan bahwa hukum alam bukanlah ciptaan manusia, melainkan refleksi rasional dari hukum ilahi yang tertanam dalam diri setiap individu. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengenali prinsip keadilan dan kebenaran yang bersifat universal.

Sementara itu, Hugo Grotius mengembangkan pemikiran yang lebih rasional dan sekuler mengenai hukum alam. Ia berpendapat bahwa hukum alam lahir dari rasio manusia dan tetap berlaku meskipun tanpa bergantung pada keberadaan Tuhan.⁵ Dengan kata lain, hukum alam bersumber pada sifat sosial dan rasional manusia, bukan semata-mata pada ajaran keagamaan. Pandangan Grotius ini menandai pergeseran penting dalam pemikiran hukum alam, dari yang semula teosentris menjadi antroposentris, yakni menempatkan manusia sebagai pusat sumber hukum dan moralitas.

Dengan demikian, baik Aquinas maupun Grotius sama-sama menegaskan bahwa hukum alam menjadi landasan moral universal bagi hukum positif dan bagi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan keduanya terletak pada sumber normatifnya. Aquinas menitikberatkan pada kehendak ilahi, sedangkan Grotius menekankan kemampuan rasional manusia sebagai dasar keberlakuan hukum alam. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa hukum alam memiliki karakter yang abadi, universal, dan mengikat bagi semua manusia, serta menjadi dasar utama bagi lahirnya konsep keadilan dan hak-hak asasi. Lebih jauh, pandangan ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral yang menjunjung tinggi martabat manusia. Tanpa prinsip-prinsip hukum alam, hukum akan kehilangan arah etisnya dan mudah diperalat oleh kekuasaan. Oleh karena itu, pengakuan

¹ Junaedi, O. (2025). RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 204–216. Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/187>

² Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Das Sollen*, Vol. 2 No. 1

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Prenadamedia Group 2019) hlm. 76

⁵ Hugo Grotius, *The Rights of War and Peace*

terhadap hukum alam sebagai sumber moralitas menjadi prasyarat utama agar hukum positif benar-benar berfungsi melindungi hak asasi manusia, bukan sekadar mengatur perilaku masyarakat secara formal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar teori hukum alam memandang nilai dan hak manusia?
2. Mengapa hukum alam dapat dijadikan fondasi etis bagi perlindungan HAM?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar teori hukum alam memandang nilai dan hak manusia

Teori hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang menempatkan nilai moral dan rasionalitas manusia sebagai dasar keberlakuan hukum. Pemikiran hukum alam muncul dari keyakinan bahwa di balik setiap hukum positif terdapat prinsip moral universal yang bersumber dari kodrat manusia.⁶ Artinya, hukum sejati bukan hanya apa yang ditetapkan oleh negara, tetapi yang sesuai dengan moralitas dan rasionalitas yang melekat pada manusia sebagai makhluk berakal budi. Dalam pandangan kaum Sofis Yunani dan pemikir klasik lainnya, hukum alam dipahami sebagai aturan yang mengatur keteraturan semesta dan kehidupan manusia sesuai kodratnya. Manusia, berbeda dari makhluk lain, memiliki kemampuan rasional untuk memahami prinsip-prinsip moral dan keadilan yang bersifat universal. Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya bertindak semata-mata berdasarkan naluri atau dorongan emosional, melainkan menggunakan akal dan kesadarannya untuk mencapai kebaikan yang sesuai dengan hukum kodrati.

Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum ilahi (*lex aeterna*) yang dapat dikenali oleh manusia melalui akal budinya. Menurut Aquinas, hukum alam adalah partisipasi manusia dalam hukum ilahi karena manusia berakal, ia mampu mengenali prinsip moral seperti “berbuat baik dan menghindari kejahatan” sebagai dasar seluruh tindakan etis. Dengan demikian, manusia memiliki nilai dan hak yang melekat karena ia diciptakan dengan akal budi yang mampu mengenali kebenaran dan keadilan.

Sementara itu, John Locke memperluas gagasan hukum alam dengan mengaitkannya secara langsung pada hak asasi manusia. Menurut Locke, manusia sejak lahir telah memiliki hak-hak dasar berupa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty, and property*) yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Hak-hak tersebut bersumber dari hukum alam dan bukan merupakan pemberian negara. Negara justru dibentuk melalui perjanjian sosial untuk menjamin perlindungan atas hak-hak tersebut. Apabila negara gagal melaksanakan fungsi ini, rakyat memiliki hak untuk menentang atau mengganti pemerintahan tersebut.⁹ Dengan demikian, hukum alam menjadi batas moral kekuasaan negara dan dasar bagi legitimasi hukum positif.

Pemikir kontemporer seperti John Finnis memperbarui teori hukum alam dengan menekankan bahwa hukum harus mengarah pada *basic human goods*, yaitu nilai-nilai dasar manusia seperti kehidupan, pengetahuan, keadilan, persahabatan, dan keindahan. Finnis berpendapat bahwa tujuan akhir hukum adalah mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) yang berakar pada nilai moral universal. Dengan demikian, hukum alam bukan sekadar teori normatif, melainkan kerangka etis yang memastikan hukum positif tetap berpihak pada martabat dan kesejahteraan manusia. Dari pandangan para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori hukum alam memandang nilai dan hak manusia sebagai unsur kodrati yang melekat dalam eksistensinya. Hak tidak diciptakan oleh negara atau masyarakat, melainkan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan manusia sebagai makhluk bermartabat dan berakal. Karena itu, hukum alam memberikan legitimasi moral terhadap hukum positif: hukum hanya sah apabila menghormati hak-hak dasar manusia. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan martabat manusia kehilangan legitimasi moralnya, meskipun secara formal diakui oleh negara.

Dalam konteks hukum modern, prinsip-prinsip hukum alam ini tampak dalam pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam tataran internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, maupun dalam hukum nasional seperti UUD 1945 Pasal 28A-28J. Keduanya

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2006)

mencerminkan gagasan bahwa hak manusia bersumber dari martabatnya, bukan dari keputusan politik sehingga hukum alam tetap relevan sebagai dasar moral dan filosofis bagi sistem hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Pemikiran hukum alam tidak berhenti sebagai doktrin moral, tetapi berkembang menjadi landasan filosofis bagi legitimasi dan arah perkembangan hukum positif. Hukum alam memberi dasar rasional bahwa keberadaan hukum harus ditujukan untuk melindungi hak dan martabat manusia, bukan sekadar mengatur perilaku sosial.⁷ Dalam perspektif ini, nilai-nilai hukum alam berfungsi sebagai *meta standar* atau tolok ukur untuk menilai apakah hukum positif telah selaras dengan keadilan.⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, hukum yang baik harus mengandung moralitas internal, seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan, karena tanpa moralitas tersebut hukum tidak memiliki daya legitimasi moral untuk ditaati.⁹

Dalam konteks ini, teori hukum alam menegaskan bahwa martabat manusia merupakan sumber nilai tertinggi dalam sistem hukum. Segala bentuk norma, kebijakan, dan keputusan negara harus mengacu pada prinsip penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermoral dan rasional. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum bukanlah institusi yang statis, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan.¹⁰ Dengan demikian, hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalistik, tetapi harus hidup dalam nilai dan kesadaran moral masyarakat. Selain itu, prinsip hukum alam memberikan dasar bagi pembentukan tanggung jawab etis dalam penegakan hukum. Hukum yang adil tidak hanya diukur dari kepastian dan keteraturan, melainkan juga dari kemampuannya menegakkan nilai moral universal yang menjamin harkat manusia. Dalam praktiknya, ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum internasional modern yang menolak relativisme moral. Misalnya, larangan penyiksaan, perbudakan, atau diskriminasi diakui sebagai *jus cogens*, norma hukum yang bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi oleh hukum nasional apa pun. Norma-norma tersebut merupakan manifestasi konkret dari hukum alam dalam tataran global.

Penerapan nilai hukum alam juga terlihat dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menegaskan pengakuan terhadap “kemerdekaan sebagai hak segala bangsa” dan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ide hukum alam tentang martabat dan hak kodrati manusia telah menjadi dasar filosofis pembentukan hukum nasional. Pasal 28A-28J UUD 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara mencerminkan prinsip bahwa hak asasi manusia bukanlah pemberian negara, melainkan bagian dari kodrat kemanusiaan yang harus dijamin oleh hukum. Dengan demikian, teori hukum alam tidak hanya memiliki nilai historis dalam filsafat hukum, tetapi juga fungsi normatif dan kritis dalam menilai keabsahan hukum positif. Hukum alam berperan sebagai pengingat moral bahwa hukum sejati adalah hukum yang melayani manusia, bukan sebaliknya.¹¹ Melalui prinsip ini, hukum memperoleh dimensi kemanusiaan yang membuatnya hidup dan relevan di tengah dinamika sosial. Hukum yang berpijak pada moralitas kodrati bukan hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa ketertiban tersebut tidak menindas, melainkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Alasan hukum alam dapat dijadikan fondasi etis bagi perlindungan HAM

Hukum alam dapat dijadikan fondasi etis bagi perlindungan hak asasi manusia karena ia menempatkan martabat manusia sebagai sumber nilai moral yang paling tinggi dalam kehidupan hukum. Prinsip utama hukum alam adalah bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat pada dirinya semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh negara atau otoritas politik. Dengan demikian, dasar keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh legitimasi formal atau kekuasaan, tetapi oleh kesesuaiannya dengan moralitas dan rasionalitas yang melekat pada kodrat

⁷ Brian H. Bix, *Jurisprudence: Theory and Context* (Sweet & Maxwell 2022)

⁸ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford University Press 2011) hlm. 97.

⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press 1964) hlm. 33–34.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2006) hlm. 49.

¹¹ Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, Irsyaf Marshal, “*Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia*”, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 5 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>

manusia. Pandangan ini menjadikan hukum alam sebagai kerangka etis yang menilai apakah hukum positif benar-benar mencerminkan keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Hukum alam juga menjadi dasar etis yang penting karena berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara. Dalam pandangan John Locke, hak-hak manusia seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak kodrati yang ada sebelum pembentukan negara. Negara hanya sah apabila bertugas melindungi hak-hak tersebut, bukan mencabutnya. Ketika negara melanggar hak kodrati itu, maka kekuasaannya kehilangan legitimasi moral. Pemikiran ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada hukum positif, sebab hukum buatan manusia dapat saja digunakan untuk menindas. Dengan berpegang pada prinsip hukum alam, terdapat ukuran moral yang melampaui hukum formal, yang menjamin hak-hak dasar manusia tetap dihormati meskipun penguasa atau undang-undang gagal melindunginya.

Secara historis, nilai-nilai hukum alam juga menjadi inspirasi utama lahirnya berbagai instrumen HAM modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Rumusan ini merupakan refleksi langsung dari pemikiran hukum alam yang mengakui hak manusia bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.¹² Demikian pula, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 secara tegas menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia berakar pada martabat yang melekat pada pribadi manusia. Dengan demikian, teori hukum alam tidak berhenti pada tataran filosofis, tetapi telah terwujud dalam sistem hukum internasional sebagai dasar moral global bagi perlindungan HAM.

Dalam konteks Indonesia, prinsip hukum alam tercermin dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap hak kodrati manusia. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyebut bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang menunjukkan bahwa kemerdekaan dipahami sebagai hak yang melekat secara kodrati, bukan pemberian negara.⁸ Hal ini diperkuat dalam Pasal 28A–28J UUD 1945 yang mengatur hak-hak dasar warga negara, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengadopsi pandangan hukum alam dengan mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁹ Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia sejatinya berakar pada prinsip-prinsip hukum alam yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar normatif dan etis hukum.

Hukum alam memiliki peran penting dalam mengoreksi kecenderungan positivisme hukum yang menilai keabsahan hukum hanya dari bentuk dan prosedurnya.¹⁰ Pandangan positivistik semacam ini sering kali melahirkan hukum yang sah secara formal namun tidak adil secara moral. Hukum alam menolak pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa hukum yang tidak berkeadilan tidak layak disebut hukum.¹¹ Sejarah mencatat bagaimana hukum positif pada masa rezim totaliter, seperti Nazi Jerman, justru digunakan untuk melegitimasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Tragedi semacam itu menunjukkan bahwa tanpa dasar moral dari hukum alam, hukum kehilangan arah dan menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, hukum alam berfungsi sebagai penjaga moral agar hukum positif tetap berpihak pada kemanusiaan.

Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum alam menjadi fondasi etis bagi perlindungan hak asasi manusia karena ia menegaskan keberadaan hak-hak yang bersumber dari martabat manusia, memberikan ukuran moral bagi keabsahan hukum, membatasi kekuasaan negara, serta menginspirasi pembentukan norma-norma hukum internasional dan nasional yang menjamin kemanusiaan. Hukum alam memastikan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga tanggung jawab moral yang melekat pada setiap tatanan hukum. Dengan demikian, hukum alam berfungsi bukan hanya sebagai teori normatif, melainkan juga sebagai jiwa moral hukum yang menjaga agar setiap sistem hukum tetap berpihak pada keadilan dan martabat manusia.

¹² Andrianto Prabowo, Tri Astuti Handayani, "Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5 No. 3 (2024) DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.675>

Keberadaan hukum alam sebagai fondasi etis bagi perlindungan HAM menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, banyak peraturan dan kebijakan negara yang sah secara formal namun menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa hukum positif memerlukan pedoman moral yang lebih tinggi agar tidak kehilangan arah keadilan. Hukum alam menyediakan pedoman tersebut dengan menegaskan bahwa keabsahan hukum sejati bergantung pada sejauh mana hukum itu menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, perlindungan HAM bukan sekadar produk institusional, tetapi merupakan konsekuensi moral dari pengakuan terhadap martabat manusia sebagai sumber nilai hukum.¹³

Selain menjadi dasar normatif, hukum alam juga memiliki fungsi transformasional, yaitu mengarahkan perkembangan hukum positif agar lebih responsif terhadap kebutuhan manusia. Di tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, muncul tantangan baru terhadap perlindungan HAM, seperti isu privasi digital, keadilan gender, dan kebebasan berekspresi. Prinsip-prinsip hukum alam yang bersifat universal dapat menjadi kompas moral untuk menghadapi tantangan tersebut. Hukum yang berpijak pada martabat manusia akan selalu terbuka terhadap perubahan, tetapi tidak kehilangan nilai dasarnya: keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum alam bukan hanya warisan klasik, tetapi juga kerangka etis yang dinamis dan relevan untuk menilai berbagai persoalan kontemporer. Dalam konteks penegakan hukum, hukum alam menuntut agar para penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun pembuat kebijakan tidak hanya berpikir legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak lagi layak disebut sebagai hukum (*extreme injustice is not law at all*).¹⁴ Prinsip Radbruch ini sebenarnya merupakan elaborasi modern dari pemikiran hukum alam: bahwa moralitas dan keadilan menjadi tolok ukur tertinggi dari hukum yang sah. Ketika hukum positif bertentangan dengan nilai kemanusiaan, maka moralitas hukum alam harus menjadi dasar untuk melakukan koreksi dan penafsiran yang adil.

Selain itu, penerapan hukum alam sebagai fondasi etis bagi HAM juga memperkuat gagasan hukum yang berkeadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial dalam perspektif hukum alam bukan hanya pembagian materiil, melainkan penghormatan terhadap harkat manusia sebagai subjek moral. Setiap kebijakan publik atau hukum yang dibuat negara harus menjamin kesetaraan dan mencegah pelanggaran martabat manusia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum alam, hukum nasional dapat lebih konsisten dalam menegakkan HAM, tidak hanya dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam implementasinya.

Relevansi hukum alam dalam perlindungan HAM juga terletak pada kemampuannya menyatukan aspek moral, religius, dan rasional dalam satu kerangka etis yang utuh. Berbeda dengan positivisme hukum yang bersifat sekuler dan netral nilai, hukum alam justru membuka ruang bagi dimensi spiritual dan kemanusiaan untuk menjadi bagian dari proses pembentukan hukum. Dengan cara ini, hukum tidak dipandang hanya sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai manifestasi dari kesadaran moral kolektif yang menghormati nilai-nilai kehidupan. Di Indonesia, pendekatan ini selaras dengan konsep “negara hukum Pancasila” yang mengandung unsur moralitas religius dalam setiap sendi hukumnya.

Oleh karena itu, menjadikan hukum alam sebagai fondasi etis bagi perlindungan HAM berarti mengembalikan hukum pada hakikatnya yang sejati bukan sekadar perangkat aturan, tetapi sebagai penjaga martabat manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengutamakan kemanusiaan di atas formalitas, dan bahwa hak asasi manusia tidak boleh ditundukkan oleh kepentingan politik atau kekuasaan.¹⁷ Dengan demikian, teori hukum alam tetap menjadi sumber inspirasi utama dalam menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan universal, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam tatanan global yang terus berkembang.

¹³ Alexander Kennedy, “Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat:Perbandingan Teori Dan Realitas di Indonesia”, Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian. Volume 4, Nomor 1, (2024)
Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>

¹⁴ Rajif R Parenrengi, “Batas Ekstremitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy”, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. (2023)

SIMPULAN

Teori hukum alam menegaskan bahwa hukum sejati tidak hanya diukur dari keabsahan formal, tetapi dari sejauh mana ia mencerminkan nilai moral dan menjamin perlindungan terhadap martabat manusia. Hukum alam berfungsi sebagai pedoman etis yang mengarahkan hukum positif agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan universal. Dalam konteks perlindungan HAM, teori ini menempatkan martabat manusia sebagai sumber nilai tertinggi dan menjadi batas moral bagi kekuasaan negara. Pemikiran ini relevan dalam sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, di mana prinsip kemanusiaan dan keadilan menjadi dasar penyelenggaraan negara hukum. Dengan demikian, hukum alam memberikan legitimasi moral yang menegaskan bahwa perlindungan HAM bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral universal. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat penerapan prinsip hukum alam dalam kebijakan dan penegakan hukum agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berkeadilan secara moral. Pendidikan hukum juga harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan kodrati kepada calon praktisi hukum agar mereka tidak terjebak dalam positivisme sempit. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebaiknya selalu mengacu pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum alam, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Prenadamedia Group 2019) hlm. 76
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2006)
- Brian H. Bix, *Jurisprudence: Theory and Context* (Sweet & Maxwell 2022),
- John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford University Press 2011) hlm. 97,
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press 1964) hlm. 33–34.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2006) hlm. 49
- Junaedi, O. (2025). RELASI ANTARA MORALITAS DAN HUKUM: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KONTEMPORER. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 204–216. Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/187>
- Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Das Sollen*, Vol. 2 No. 1
- Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, Irsyaf Marshal, “*Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia*”, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 5 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Andrianto Prabowo, Tri Astuti Handayani, “*Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5 No. 3 (2024) DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.675>
- Alexander Kennedy, “*Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas di Indonesia*”, *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Volume 4, Nomor 1, (2024) DOI: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>
- Rajif R Parenrengi, “*Batas Ekstremitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy*”, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. (2023)